

LUTTER CONTRE LA PÉNURIE D'ENSEIGNANTS PAR LA RECONFIGURATION D'UNE MODALITÉ DE FORMATION FACILITANT LES STAGES EN EMPLOI

COMBATING THE TEACHER SHORTAGE BY RECONFIGURING TRAINING
MODALITIES TO FACILITATE WORK PLACEMENTS

COMBATER A ESCASSEZ DE PROFESSORES ATRAVÉS DA RECONFIGURAÇÃO DE
UMA MODALIDADE DE FORMAÇÃO QUE FACILITE OS ESTÁGIOS EM EMPREGO

Pierre-Alain Filippi¹
Marie-Josée Dumoulin²
Lise Ferland³

Manuscrit soumis le: 17 octobre 2024.

Approuvé le: 20 octobre 2025.

Publié le: 16 décembre 2025.

Résumé

Dans un contexte de pénurie d'enseignants constaté à l'échelle internationale, l'objet de cet article est de décrire comment, dans un programme de formation initiale au métier d'enseignant, une modification de la dernière année d'étude et du stage qui l'accompagne contribue à lutter contre la pénurie d'enseignants. Les stages en situation d'emploi, modalité obligatoire de formation à l'enseignement professionnel, ont soudainement fait l'objet d'offres issues du milieu de pratique dans des programmes de formation où ils n'existaient pratiquement pas jusqu'à la pandémie de COVID-19. Les dimensions aléatoires et imprévisibles de ces demandes, susceptibles de mettre en difficulté des personnes stagiaires qui devaient y répondre sans y être préparées, ont pu s'avérer complexes à gérer au cas par cas par les équipes d'accompagnement des stages. Cet article présente le résultat d'un projet pédagogique qui s'est donné comme objectif d'élaborer et de baliser les conditions d'émergence de cette nouvelle modalité de stage. Pour cela, nous montrerons d'abord comment les personnes responsables du projet ont fait émerger les éléments saillants sur lesquels agir pour développer les balises organisationnelles et pédagogiques, avant de décrire, en tant que résultats de ces investigations préalables, les grandes lignes du dispositif mis en œuvre et de tirer un bref bilan de cette initiative à l'issue de la première cohorte.

Mots-clés: Stage en emploi; Pénurie enseignante; Formation initiale des enseignants; Dispositif de formation; Dispositifs de stage.

Abstract

In the context of an international teacher shortage, the purpose of this article is to describe how, in an initial teacher training program, a change in the final year of study and its internship contributes to combating the teacher shortage. Work placements, a compulsory part of vocational teacher training,

¹ Docteur en Sciences de l'éducation de Aix-Marseille Université. Professeur à l'Université de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1329-1738> Contact: pierre-alain.filippi@usherbrooke.ca

² Docteure en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeure retraitée de l'Université de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8943-110X> Contact: marie-josée.dumoulin@usherbrooke.ca

³ Maîtrise en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Conseillère pédagogique aux stages du baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire de l'Université de Sherbrooke.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4297-461X> Contact: lise.c.ferland@usherbrooke.ca

suddenly became the subject of offers from the professional world in training programs where they had been virtually non-existent until the Covid-19 pandemic. The random and unpredictable nature of these requests, which could cause difficulties for trainees who had to respond to them without being prepared, proved complex for the internship support teams to manage on a case-by-case basis. This article presents the results of an educational project that set out to develop and define the conditions for the emergence of this new type of internship. To this end, we will first show how those responsible for the project identified the key elements on which to focus in order to develop organizational and educational guidelines, before describing, as a result of these preliminary investigations, the main features of the system implemented and providing a brief assessment of this initiative at the end of the first cohort.

Keywords: In-service training; Teacher shortage; Initial teacher training; Training system; Internship systems.

Resumo

Num contexto de escassez de professores observado a nível internacional, o objetivo deste artigo é descrever como, num programa de formação inicial para a profissão docente, uma alteração no último ano de estudos e no estágio contribuiu para combater a escassez de professores. Os estágios em situação de emprego, modalidade obrigatória da formação para o ensino profissional, passaram repentinamente a ser oferecidos pelo meio profissional em programas de formação onde praticamente não existiam até a pandemia da Covid-19. As dimensões aleatórias e imprevisíveis dessas solicitações, suscetíveis de colocar em dificuldade os estagiários que precisavam responder sem estar preparados, podem ter se mostrado complexas de gerenciar caso a caso pelas equipes de acompanhamento dos estágios. Este artigo apresenta o resultado de um projeto pedagógico que se propôs a elaborar e definir as condições para o surgimento dessa nova modalidade de estágio. Para isso, mostraremos primeiro como os responsáveis pelo projeto identificaram os elementos salientes sobre os quais agir para elaborar as diretrizes organizacionais e pedagógicas, antes de descrever, como resultado dessas investigações preliminares, as linhas gerais do dispositivo implementado e fazer um breve balanço dessa iniciativa ao final da primeira coorte.

Palavras-chave: Treinamento em serviço; Escassez de professores; Treinamento inicial de professores; Esquema de treinamento; Esquemas de colocação.

Faire face à la pénurie enseignante par les stages en emploi

On manque de personnel enseignant au Québec! Ceci n'a malheureusement rien d'une révélation, ni d'une nouveauté comme en témoignent les médias: « Le Québec va encore manquer de profs » (Pilon-Larose, 2024) ou la littérature scientifique (Mukamurera et al., 2023), pour ne donner que ces deux exemples. Ce phénomène a plusieurs origines parmi lesquelles: un désintérêt pour les métiers de l'enseignement (Sirois et al., 2023; Wentzel et al., 2023) dans de nombreux pays et provinces du Canada, incluant le Québec, la dégradation des conditions de travail (Dupriez et al., 2023), l'attrition depuis plusieurs années des personnes nouvellement embauchées (Borges et al., 2012) sans oublier l'accroissement

du nombre d'élèves (Gouvernement du Québec, 2023). Face à cette situation, le nombre de bacheliers diplômés titulaires du brevet d'enseignement ne suffit plus. Ce qui justifie le recours massif à des personnels non-détenteurs d'un brevet d'enseignement.

Cette macro-catégorie de personnel en contient plusieurs autres. En effet, on y retrouve des personnes n'ayant pas complété un diplôme donnant accès au brevet d'enseignement, des personnes enseignantes diplômées hors du Québec ou des personnes du Québec détentrices de baccalauréats disciplinaires non issues de voies spécialisées en enseignement, des personnes inscrites dans des parcours accélérés, mais également des personnes sans formation particulière. Parmi les personnes n'ayant pas complété le diplôme menant au brevet d'enseignement, on retrouve également une catégorie spécifique identifiée sous l'appellation de stagiaires en emploi ou stagiaires en situation d'emploi (SSE). Elle se compose des personnes étudiantes dont les études ne sont pas terminées et qui, lors d'un de leur stage, obtiennent un contrat dans un établissement scolaire.

Concrètement, qu'implique un stage en situation d'emploi? Tout d'abord, il s'agit d'occuper, le temps d'un stage universitaire, un emploi d'enseignant à temps plein et en position d'enseignant principal dans la classe d'un établissement scolaire et d'en recevoir la rémunération attachée. Ensuite, il convient d'organiser le temps universitaire et le temps scolaire en prenant en compte les obligations et contraintes de ces deux milieux.

Les stages en emploi font, depuis longtemps, partie intégrante des programmes de formation à l'enseignement à l'intention des professionnels d'un métier qui n'ont pas de formation préalable à l'enseignement (Gagné et al., 2024). Toutefois, dans les programmes de formation à l'enseignement au préscolaire, au primaire et au secondaire, ce type de stage fait figure d'exception. En 2021, l'assouplissement du règlement sur les autorisations d'enseigner établi par le ministère de l'Éducation (Loi sur l'instruction publique, c.1-13.3, art. 456) a permis à plusieurs programmes de formation à l'enseignement des universités québécoises d'offrir la possibilité d'effectuer des stages en emploi. Une telle initiative repose sur le constat unanime de la nécessité de lutter contre la pénurie d'enseignants à laquelle fait face la province. Or, lorsque l'on désire planifier l'embauche de personnes stagiaires attachées à ces programmes, d'énormes défis se posent. En outre, l'examen du contexte de formation à l'enseignement professionnel démontre qu'une simple transposition de ce modèle est impossible.

- Les stages en emploi dans la formation à l'enseignement professionnel

Des professionnels d'un métier ayant décidé de partager leur expérience et leur expertise en devenant des enseignants de ces spécialités sont recrutés, le plus souvent par appel d'offres, par des établissements scolaires. Ces professionnels, qui n'ont pas de formation préalable à l'enseignement, doivent s'inscrire à des programmes de formation universitaire afin d'obtenir les qualifications nécessaires pour ce deuxième métier qu'ils sont en train d'entreprendre. De travailleurs, professionnels et experts dans un milieu de travail, ils deviennent des professionnels de l'enseignement en devenir, spécialistes d'une discipline du fait de leur qualification initiale, mais novices en pédagogie. Et toute la filière s'établit dans ce sens: du métier à son enseignement en situation simultanée d'enseignant et d'étudiant. Toutes ces personnes sont donc en stage en emploi et le parcours de formation universitaire est bâti pour accommoder cette situation. Historiquement, la voie qui permet à des personnes de devenir enseignantes en formation professionnelle s'est organisée ainsi. Cependant, comme le relèvent Gagné et al. (2024), ce n'est pas parce que le cheminement est établi ainsi que ce parcours est aisé, bien au contraire: « Le fait de réaliser un stage en situation d'emploi exacerbe les enjeux qui y sont associés » (p. 48). Ce bref détour vers la formation professionnelle illustre qu'il n'est pas possible de transposer ce modèle ipso facto dans des programmes de formation qui sont construits différemment, c'est-à-dire où les étudiants s'inscrivent dans un programme, qui inclut des stages accompagnés par des personnes enseignantes associées qui en font la demande. Bien que le terme de stage en emploi soit identique, il s'agit d'une tout autre réalité. Par conséquent, envisager la faisabilité des stages en emploi, ou tout au moins un développement dans de nouveaux milieux, demande de comprendre les enjeux que cette implantation peut constituer pour les structures organisationnelles et pédagogiques déployées de longue date, ce qui requiert un double engagement, incluant dialogue et intérêt mutuel tant du côté des centres de services scolaires (CSS) que des programmes de formation à l'enseignement de l'université.

- Problématique

Au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke (BEPP), programme auquel se réfère cet article, le nombre de demandes de stages en emploi émanant des CSS de l'Estrie a explosé dès 2020. Il devenait

donc nécessaire de tenter d'organiser cette voie comme instrument de lutte contre la pénurie tout en maintenant la qualité de la formation et en prenant soin de la santé des personnes stagiaires, plutôt que de refuser d'y participer, la laisser se développer aléatoirement ou y faire face au cas par cas. C'est dans cet esprit qu'un projet inédit a vu le jour, avec le soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et en concertation avec les CSS de l'Estrie, et dont l'objectif est de développer un nouveau parcours de formation de la 4^e année du BEPP. Il s'agit entre autres de préciser un modèle d'accompagnement favorisant le développement professionnel des stages en emploi (STE), de développer différentes formules de prestation d'enseignement universitaire adaptées aux STE et de formaliser les balises pédagogiques et organisationnelles supportant ces initiatives.

Cet article rend compte du cheminement accompli par l'équipe qui a impulsé les transformations qui ont abouti au nouveau parcours. Bien que la présentation des résultats soit un peu inhabituelle dans sa forme, puisqu'elle décrit l'organisation de l'année 4 du programme, ces derniers proviennent d'une étude dont la problématisation se décline en trois temps. D'abord, en quoi l'organisation actuelle du travail en formation initiale et dans les centres de services scolaires préalables rend-elle réalisable ou non l'implantation d'un cheminement en emploi? Ensuite, quelles analyses est-il possible de produire à partir des expériences de stages en emploi préalablement vécues au BEPP et comment ces analyses sont-elles susceptibles de contribuer à la formalisation de balises pédagogiques et organisationnelles futures? Enfin, comment organiser l'implantation et baliser le cheminement des demandes de stage en emploi émanant des milieux tout en préservant la qualité de la formation? L'article présente ces trois étapes. S'y ajoute, dans la partie conclusive, un premier bilan contenant des résultats issus d'une enquête par questionnaires diffusée auprès de la première cohorte, de même que les bénéfices et limites de ce type d'organisation.

La genèse d'un projet inédit au BEPP

L'analyse du contexte a mis en évidence qu'un certain nombre de facteurs devaient être considérés, tant sur un plan organisationnel que du point de vue pédagogique, pour parvenir à instaurer cette modalité de stage dans le programme.

- Sur le plan organisationnel

Un stage classique en enseignement au préscolaire et au primaire se déroule dans la classe d'une personne enseignante associée (PEA). Pour qu'une personne stagiaire puisse effectuer son dernier stage (d'août à décembre avec interruption en septembre), le travail des professionnelles aux stages s'organise en amont durant plusieurs mois, en plusieurs étapes et en relation avec tous les CSS du Québec: d'abord en informant les milieux pour qu'ils fassent des offres de stage (février et mars), puis avec le recensement de ces offres provenant des PEA. Ensuite viennent la récolte des desideratas des personnes étudiantes (mars et avril) et les placements en stage (de mai à juillet). Enfin, les professionnelles informent les milieux et les personnes stagiaires. Un premier constat illustre que cette organisation demande une nécessaire anticipation qui n'est pas compatible avec la temporalité d'émergence des demandes de stage en emploi dans les établissements scolaires puisque ceux-ci sont, par essence, imprévisibles. En effet, ce n'est que lorsqu'une classe se retrouve sans enseignant et que les listes de priorité d'emploi des CSS sont vides que peut se faire une offre de stage en emploi. Cette imprévisibilité est très vite apparue comme un élément majeur de complexité face à la nécessaire prévisibilité de la planification des stages pour un programme universitaire de 1^{er} cycle. En effet, l'absence d'offre de stage et la temporalité des demandes modifient des éléments les plus élémentaires de l'organisation des relations entre les CSS et les équipes universitaires des stages. S'ajoute à cela, pour l'établissement scolaire, la pression que l'urgence du besoin provoque, car des élèves risquent de se retrouver sans enseignant.

- Sur le plan pédagogique

Le double accompagnement de la personne stagiaire, par la PEA et par une personne superviseure (PSU) mandatée par le programme universitaire, modalité usuelle de suivi de stage, doit être repensé. L'absence de la PEA laisse un vide dans l'accompagnement de proximité du stage. Qui devient l'interlocuteur de la PSU pour accompagner la SSE? En quoi l'absence de la PEA dans la classe impacte-t-elle le travail de la PSU? Et indirectement, la tâche qui lui est confiée doit-elle être repensée ou aménagée? À titre d'illustration, face à ce

manque, certains CSS trouvent des solutions locales efficaces, comme le projet qui est à l'origine des enseignantes marraines au CSS Marie-Victorin (Dufour et Labelle, 2024). Pour un programme qui propose des stages partout au Québec, une réflexion sur cet enjeu est apparue comme incontournable.

Ces exemples, parmi tant d'autres possibles, illustrent bien l'impact que le stage en emploi vient produire sur le travail des CSS et des programmes universitaires qui vont décider de les proposer. Ils ne sont qu'une toute petite part des défis à relever pour que se déploient concrètement des stages en emploi. Dans la section suivante nous présentons comment le projet d'étude que nous avons conduit sur les conditions réelles des stages en emploi a contribué à alimenter le diagnostic qui est à l'origine de la construction des balises pédagogiques et organisationnelles.

Trois études préalables à l'implantation

À l'automne 2021, trois stagiaires du BEPP vivent un stage en emploi. Ces demandes émanent d'écoles qui ont ces personnes stagiaires dans leurs établissements au moment où des classes se retrouvent sans personnes enseignantes. C'est à partir de ces STE qu'ont été construites trois études qui ont permis d'élaborer le modèle déployé pour l'implantation des stages en emploi. L'une s'appuie sur l'instauration d'un dialogue fécond de plusieurs mois avec un CSS, la seconde a recueilli l'expérience vécue par les personnes stagiaires à l'issue de leur STE et la troisième a colligé les défis identifiés par les personnes superviseuses de stage dans l'accompagnement des SSE.

- Recueillir et partager de l'information avec un CSS

Pour engager une première analyse, la professeure responsable des stages au BEPP initie alors un projet pilote avec l'un des CSS concernés, le CSS des Hauts-Cantons, afin d'explorer la complémentarité de rôle entre les différents acteurs gravitant autour d'un stage en emploi (tant en milieu scolaire qu'universitaire) et d'identifier des premiers points de vigilance dans la mise en œuvre d'un tel stage. Outre la professeure responsable et une professionnelle conseillère pédagogique aux stages du BEPP, cosignataires de cet article, ce comité réunit la directrice des services éducatifs du CSS, trois directions d'établissement, une

conseillère pédagogique, un enseignant-mentor et une personne superviseure à raison de deux demi-journées en présence et de quatre rencontres en ligne. Ce travail conséquent permet d'identifier, par exemple, certains des défis liés au processus inhérent à l'embauche de ces personnes stagiaires et à leur évaluation.

- Recueillir l'expérience vécue des personnes stagiaires

À l'hiver suivant, l'auteur principal de cet article effectue un recueil d'expérience approfondi auprès des trois stagiaires du BEPP, ainsi que de leurs personnes superviseures respectives (14 rencontres de 60 à 90 minutes). La finalité de ce recueil est de mettre en évidence des éléments facilitants ou délicats vécus par les personnes stagiaires et superviseures, susceptibles d'orienter le travail d'accompagnement et d'éventuelles adaptations au volet académique de la formation universitaire. Méthodologiquement, nous avons procédé par des entretiens différents. La première série, semi-dirigée, a été réalisée en vue d'éclairer du point de vue des personnes stagiaires comment leur stage régulier s'est transformé en STE (processus de décision). Ensuite, à partir d'instructions au sosie (Dionne et al., 2019; Saujat, 2002), l'objectif était de mettre en exergue comment ces stagiaires se sont ajustées à leurs conditions réelles de travail. Lors des rencontres suivantes de ce petit collectif, le chercheur rapportait des extraits des entretiens précédents pour alimenter le débat. Plusieurs points ont été soulevés mais, à titre d'exemple, en voici trois assez déterminants: a) lorsque le besoin d'un STE apparaît, la personne stagiaire qui est déjà dans l'école peut parfois se sentir comme seule voie de recours pour combler l'absence. Ce qui crée une pression surtout lorsqu'elle ne se sent pas prête à relever ce défi; b) la variabilité des conditions d'accompagnement pour soutenir le STE; c) le rôle que peut, ou non, jouer la personne superviseure au moment de l'urgence du besoin (en raison de l'absence d'une personne enseignante associée).

- Recueillir de l'information auprès des personnes superviseures

Enfin, à l'automne 2022, ce sont 10 stages en emploi qui ont cours au BEPP. Une démarche d'analyse réflexive de l'expérience d'accompagnement est initiée avec huit PSU concernées par l'accompagnement de ces stages ainsi que la conseillère pédagogique aux

stages du BEPP qui reçoit et évalue les demandes du milieu scolaire (10 rencontres de 3 heures). Cette démarche, qui s'est appuyée sur des entretiens collectifs, permet de finaliser l'élaboration des nouveaux paramètres d'accompagnement par les PSU, mais aussi des conditions d'acceptabilité des demandes en provenance du milieu scolaire.

En plus de contribuer à une compréhension fine des éléments qui agissent dans un stage en emploi, l'ensemble du matériau discursif recueilli (enregistrements audio et transcriptions) a été soumis à un cadre émergent d'interprétation, inspiré de la notion d'environnement capacitant (Fernagu, 2022; Fernagu et Vidal-Gomel, 2022). Plus un environnement permet à l'individu de développer son pouvoir d'agir, plus il est considéré comme capacitant. Les travaux de cette approche traitent, globalement, du développement des individus, de ce qu'il leur est effectivement possible de réaliser, c'est-à-dire de la manière dont non seulement l'environnement, mais également les pratiques organisationnelles et pédagogiques viennent soutenir ou entraver ce développement. Ainsi donc, dans le traitement des données, les chercheurs ont été attentifs à dégager des points de vigilance susceptibles d'impacter la capacité d'action et de développement des futures personnes stagiaires en situation d'emploi.

Présentation des résultats

Lorsqu'au printemps 2023, le programme du BEPP donne son aval pour l'implantation d'une première cohorte de SSE, l'analyse des investigations précédentes, présentée à l'équipe des stages, a permis de réduire l'imprévisibilité. Les tâches suivantes seront d'opérationnaliser des balises entourant l'acceptation des offres d'emploi, l'admissibilité des stagiaires à un stage en emploi ainsi que les ajustements nécessaires au travail d'accompagnement des PSU. Voici quelques éléments ou points de vigilance ayant émergé des investigations préalables et ayant contribué à la réorganisation de la 4^e année du BEPP.

- Étudier et enseigner en même temps: quelle planification et quelle offre de cours?

Notre baccalauréat prépare au métier d'enseignant du préscolaire et du primaire. Ce métier s'exerce cinq jours par semaine et les journées scolaires se déploient en général sur sept ou huit heures. Cette amplitude n'est pas réellement compatible avec des horaires

universitaires classiques de cours qui se déroulent avec des horaires similaires les mêmes jours de la semaine. Une réorganisation des enseignements universitaires pour rendre les stagiaires disponibles à l'emploi s'impose alors. Depuis longtemps, la formation à l'enseignement professionnel, confrontée aux mêmes défis, a déployé sa formation les fins de semaine et pendant plus d'années qu'un baccalauréat qui prépare à l'enseignement primaire.

Le recueil de l'expérience réalisé à l'hiver 2022 auprès de SSE n'ayant pas bénéficié d'aménagements horaires a illustré trois éléments très importants. Les conflits horaires entre le stage et les cours conduisent les stagiaires à ne pas assister aux cours, la charge de travail que représentent les travaux demandés devient une préoccupation majeure pour les SSE et le panel de cours de la 4^e année est peu adapté pour soutenir les problématiques vécues en stage.

- Du côté de la demande des milieux: fonder l'acceptabilité des contrats

Avant d'être ou de devenir des employés, nos SSE sont avant tout des personnes étudiantes, des stagiaires devant réussir leur stage final. Nous avons pu mettre en évidence que certains contrats peuvent potentiellement mettre le parcours universitaire en péril. Nos investigations préalables auprès des SSE et des personnes superviseuses ont contribué à identifier des critères qui favorisent la viabilité du stage en emploi pour la personne stagiaire:

- Le nécessaire rôle de soutien de l'équipe-école. Tant spatialement (situation du local), que pédagogiquement, voire émotionnellement (sentiment d'appartenance, collaboration).
- Les spécificités du contrat offert (type de classe, particularités de l'école...).
- L'obligation d'endosser l'ensemble de la tâche d'enseignement sans délai.

Il devient donc indispensable de se doter de personnes-ressources et relais dans l'établissement scolaire accueillant la SSE. Cependant, ces personnes n'ont pas le même statut que les PEA puisqu'elles n'ont pas obtenu de contrat faisant suite à une offre. Elles sont sous l'autorité de la direction de l'école et du CSS, mais pas de l'université, ce qui pose les questions du profil de l'interlocuteur de l'équipe des stages: qui peut jouer ce rôle? Que peut-on leur demander? Que peut-on en attendre? Doivent-elles être partie prenante de l'évaluation de la SSE ou être en position de conseil? Cette question est-elle identique d'un CSS à un autre? D'une école à une autre?

Les éléments rapportés ici sont des exemples parmi ceux qui ont retenu l'attention de l'équipe qui a conçu la proposition.

- Du côté des personnes stagiaires: le stage en emploi, un format adapté à tous?

Le double statut d'une SSE, étudiante mais également employée, procure un bénéfice financier et favorise un début de carrière en cas de succès. Il nécessite toutefois de la vigilance vis-à-vis du développement professionnel et de la double situation d'évaluation engendrée par le double statut. On note également une pression accrue causée par la pleine responsabilité de la classe qui demande une charge de travail importante et de bonnes qualités d'organisation personnelle. Sans oublier que la SSE est davantage perçue, par le milieu, comme une employée que comme une stagiaire ayant des besoins. Il revient donc au programme de réinterroger et de distinguer ce qui lui appartient, en tant que programme de formation, ce qui relève de l'employeur en élaborant des balises claires, mais également ce qui appartient au choix de la personne stagiaire. En effet, le STE n'est pas une modalité obligatoire mais se détermine d'abord comme un choix: celui, pour la personne stagiaire, de terminer sa formation telle que pensée initialement ou prendre le risque de s'engager dans cette modalité plus complexe même si elle est rémunératrice.

- La nécessaire adaptation de la tâche de supervision

Nos investigations préalables ont également permis d'identifier des défis différents pour la personne supervisant un stage en emploi. En effet, l'absence de la PEA, témoin privilégié du quotidien du stage, brise l'accompagnement dyadique et son équilibre. De même, la dimension évaluative s'avère plus complexe, portée parfois par la PSU seule ou, à l'inverse, impliquant un supérieur hiérarchique du stagiaire, alors en position d'employé. Cette nouvelle conjoncture met à l'épreuve la PSU quant à la légitimité de son rôle et témoigne bien d'une nécessaire redéfinition de la place du partenaire universitaire lorsqu'il y a stage en emploi. La tâche de PSU a été modifiée par l'ajout d'une supervision en présence et la possibilité d'envisager une autre modalité de rencontre en fonction des besoins spécifiques de la personne stagiaire, par exemple en présence de l'enseignante de soutien.

L'organisation de la 4^e année du BEPP

Par ailleurs, ces recherches ont mis en évidence des éléments qui indiquent clairement qu'un stage en emploi n'est pas seulement une modalité différente. Elles révèlent la nécessité d'encadrer ce type de stage dès la parution de l'offre, non seulement pour en favoriser la réussite, mais également pour en minimiser les risques d'abandon. Nous allons maintenant décrire le dispositif qui a été élaboré au BEPP de l'Université de Sherbrooke, qui peut s'assimiler à un résultat puisqu'il est élaboré à la lumière d'analyses préalables. Nous présenterons la réorganisation temporelle de la 4^e année, puis le processus de décision qui affecte chaque personne étudiante dans le parcours régulier ou adapté. Nous montrerons ensuite la procédure utilisée pour accepter ou non une offre de stage en emploi. Nous terminerons en présentant les modifications de la tâche de supervision.

- La planification annuelle de la 4^e année au BEPP

Comme l'indique la figure 1, dorénavant, deux cheminements sont offerts aux personnes étudiantes de 4^e année. Dans le programme, le stage a lieu à l'automne. Dans le cheminement dit régulier, il commence avec la rentrée scolaire des enseignants avec une interruption en septembre, mois durant lequel les cours débutent de façon intensive. Il reprend d'octobre à décembre et les cours se poursuivent en hiver.

Figure 1. Illustration du double cheminement de la 4^e année du BEPP.

Le nouveau cheminement est réaménagé pour permettre à un groupe de stagiaires d'être éligibles à un stage en emploi. Il vient impacter le calendrier des stages, mais également celui des cours. En effet, pour limiter la surcharge par une surconcentration du travail universitaire en septembre, période également intense pour la gestion de classe en stage, les

cours sont répartis d'aout à décembre, et les enseignements sont offerts à distance, en dehors des heures de travail scolaire des élèves (horaire décalé, en violet). Un cours optionnel est également créé et réorienté vers l'accompagnement spécifique du cheminement en stage.

Les personnes stagiaires éligibles, n'étant pas toutes appelées en même temps pour un stage en emploi, entreprennent leur stage dans la classe d'une personne enseignante associée comme c'est le cas au cheminement régulier. Ce choix est une réponse adaptative à l'imprévisibilité de la demande de stage en emploi, nommée plus haut. À la session suivante, alors que les étudiants du cheminement régulier reviennent à l'université pour le trimestre d'hiver, l'enseignement à distance se poursuit auprès des STE, car les contrats offerts dépassent souvent la durée du stage et peuvent s'étendre sur toute l'année scolaire.

- Le processus d'éligibilité à un stage en emploi

Le schéma ci-dessous (figure 2) présente le processus qui détermine l'affectation d'une personne étudiante au cheminement régulier ou au cheminement en emploi.

Figure 2. Processus d'affectation au cheminement régulier ou en emploi

Le processus débute par une décision, celle de postuler ou non pour le cheminement « en emploi ». Le premier choix appartient donc à la personne étudiante plutôt qu'au programme. Pour ce faire, pendant la 3^e année du baccalauréat, le comité de gestion du

programme rencontre à plusieurs reprises toutes les personnes étudiantes pour expliquer les parcours de manière à fournir des éclaircissements sur les choix qui sont offerts. À l'issue de cette première répartition, le même comité étudie l'ensemble des candidatures au cheminement en emploi, avec comme préoccupation centrale de favoriser la réussite de chaque personne étudiante. La double charge que représente le fait d'être en STE et la nécessaire autonomie organisationnelle attendue pour mener de concert l'enseignement et les cours universitaires induisent certains critères pour finaliser la cohorte de stagiaires potentiellement disponibles à l'emploi. Le premier s'appuie sur les stages passés, qui doivent être dénués de défis significatifs: les PSU des stages précédents sont consultées en cas de doute. Nous regardons également la moyenne académique car la surcharge de travail consécutive au cumul de l'enseignement, des cours du soir et des travaux universitaires à rendre nous contraignent à limiter tout risque qu'une moyenne académique trop faible à l'issue des trois premières années pourrait faire peser sur cette année particulière.

Le processus d'affectation reste identique. Cette décision d'affecter toutes nos personnes stagiaires dans un processus de mise en stage régulier est la décision clé qui a permis de rendre compatible le calendrier universitaire et l'imprévisibilité de la tombée des offres de STE. Bien qu'à ce stade, cette solution comporte son lot de complications, elle est la plus acceptable. Cependant, ce choix implique que chaque SSE, lorsqu'elle acceptera une offre en emploi, quittera son milieu de classe de stage régulier, ce qui comporte un impact négatif pour les PEA et leurs élèves. Il oblige également les personnes professionnelles de l'équipe des stages à une double tâche: attribuer un premier milieu de stage à une personne stagiaire puis l'affecter dans la classe pour laquelle le contrat est obtenu. Nous verrons plus loin comment se construit ce processus plus précisément. Il demande un réajustement du suivi par les personnes superviseuses. Cette organisation s'accompagne d'un envoi de la liste des stagiaires disponibles pour un stage en emploi à chaque CSS afin de favoriser le processus et limiter les sollicitations de personnes stagiaires qui n'appartiennent pas à ce groupe.

- Le processus d'acceptation des offres d'emploi

Les investigations préalables réalisées en 2022 et 2023 ont montré l'importance d'un dialogue solide avec l'établissement scolaire qui formule l'offre de stage. En effet, une STE n'est pas une personne suppléante comme une autre, car elle reste une personne étudiante

qui doit finir son parcours d'étude, même si elle accepte un contrat. Il doit donc y avoir une certaine équité entre une offre de STE et une offre de stage régulier. Par conséquent, une vigilance est nécessaire afin de s'assurer que trois éléments soient présents dans l'offre de contrat:

- Il doit se dérouler dans une seule classe et avec une tâche complète
- L'école doit nommer une personne-ressource dument identifiée, nommée enseignante de soutien.
- Les conditions de travail en classe doivent être jugées compatibles avec les visées d'un stage final régulier.

Pour ces raisons, chaque offre de stage est étudiée par l'équipe des stages du BEPP après un échange, le plus souvent avec la direction de l'école, avant d'être proposée aux personnes stagiaires. Et bien que parfois ces dernières constituent la première porte d'échange à propos d'un contrat en emploi, nous insistons auprès d'elles pour qu'elles invitent l'établissement scolaire à entrer en communication avec l'équipe des stages afin que soit étudiée l'acceptabilité de l'offre au regard de nos critères. La figure 3 décrit le cheminement idéal d'une offre de stage en emploi jusqu'à son acceptation.

Figure 3. Processus d'attribution d'un stage en emploi.

Bien qu'il puisse paraître contraignant, ce processus permet aux personnes stagiaires d'accepter ou de refuser une offre de stage en emploi sans que ce refus ne soit personnifié, ce qui faisait partie des inconforts mentionnés par les personnes stagiaires lors du recueil de

l'expérience. Enfin, dans le processus de sélection, il est indispensable qu'à terme, ce soit l'employeur, par la direction de l'école ou une autre modalité, qui choisisse son employé parmi plusieurs candidatures, ce qui explique également cette partie de notre protocole.

- L'ajustement à la tâche de supervision

Comme pour tous les stages du programme, le stage en emploi est supervisé par une personne liée au programme. La tâche de supervision se rapporte à celle de la supervision d'un stage régulier (réf. Guides des stages), avec quelques ajustements cependant. Par exemple, un temps de supervision supplémentaire, une adaptation possible du séminaire et une prise de contact différente avec l'établissement scolaire du fait de l'absence d'une PEA peuvent être proposés.

Pour ne pas conclure

La première session de stage en emploi s'est terminée en décembre 2023. Cette dernière partie, loin de conclure définitivement cette question, dresse un premier bilan de cette première année d'implantation.

- Une augmentation notable des stages en emploi réalisés

Le nombre de STE a augmenté. Alors qu'en 2022-2023, 10 ententes de STE ont été signées, en 2023-2024, on en compte 30. De ce nombre, 15 ont été d'une durée d'un trimestre ou moins; les 15 autres se sont échelonnés sur plus d'un trimestre et parfois au-delà de l'année universitaire, jusqu'à la fin de l'année scolaire. À noter que les milieux de pratique nous ont proposé 38 milieux de stage en emploi. Parmi ceux-là, huit ont été refusés, principalement lorsque le poste n'offrait pas les garanties requises pour que la personne stagiaire puisse s'épanouir comme on l'entend dans un dernier stage. Nous n'avons eu aucun échec en stage à déplorer et dans un seul cas, des difficultés ont émergé, nécessitant un soutien plus appuyé de la part de la personne superviseure ou de l'équipe des stages.

- Quelques résultats provenant des personnes stagiaires en emploi

Nous avons aussi diffusé trois enquêtes sous la forme de questionnaires en vue de faire un bilan de cette première implantation. L'une a été adressée à toutes les personnes étudiantes de 4^e année (N répondu = 34), une autre aux personnes superviseuses qui ont accompagné un ou des stages en emploi (N = 15) et une autre, enfin, auprès des personnes enseignantes de soutien (N = 18). Les résultats suivants ne sont pas exhaustifs et ne concernent que les stagiaires en emploi (19 des 34 personnes étudiantes).

Plusieurs éléments permettent de tirer un bilan de l'expérience. Nous présentons dans le tableau 1, ci-dessous, des réponses aux questions ayant trait au stage et à son impact sur l'insertion professionnelle, à l'articulation entre cours et stages et au cours spécifiquement mis en œuvre pour soutenir l'expérience de stage. Il n'y a ici que les 19 répondants (sur les 34 du questionnaire étudiant), car ces questions ne concernaient que les stagiaires en emploi.

Tableau 1. Réponses des stagiaires en emploi à propos de l'expérience vécue.

Comment qualifiez-vous l'expérience de stage en emploi?	Excellente	Très bien	Bien	Difficile	Très difficile
	7	4	4	3	1
Trois questions sur « l'impact de l'expérience de stage en emploi sur »:					
la formation universitaire	Très positif	Positif	Sans effet	Négatif	Très négatif
	8	3	5	2	1
l'insertion professionnelle	Très enrichissante	Enrichissante	Peu enrichissante	Sans effet	
	16	3	0	0	
le développement professionnel	Favorise grandement	Peut favoriser	Sans effet	Peut fragiliser	Fragilise énormément
	18	1	0	0	0

Ces scores illustrent positivement l'expérience vécue en stage en emploi, durant le stage et au-delà, dans la perception de ses effets sur le développement professionnel ou l'insertion professionnelle. Ces résultats, bien qu'encourageants pour une première expérience, mériteront des expérimentations plus précises avant que l'on puisse leur donner une portée plus significative. En appui aux scores, nous présentons deux commentaires issus du questionnaire, l'un parmi les répondants positifs et l'autre, plus critique:

« J'ai adoré mon stage en emploi. J'ai pu mettre en pratique plusieurs éléments. J'ai appris énormément de la pratique ».

« La charge de travail est très grande! Ce fut un soulagement sur ma tâche de ne plus avoir à combiner les deux. Les planifications, les rétroactions, les rencontres sur nos temps libres, ce n'est pas fait pour tout le monde ».

Nous avons également questionné l'effet des cours offerts à distance et en horaires décalés. Il en est ressorti que l'expérience a été plus difficile, comme l'indiquent les réponses compilées dans le tableau 2. À noter que le nombre de répondants est supérieur au précédent, et variable d'une question à l'autre, car des personnes faisant partie du groupe à distance n'ont pas eu de stage en emploi (pas d'offres ou refus d'offres). De plus, d'autres n'ont pas participé au cours spécifique d'accompagnement, car les crédits pour les cours optionnels étaient déjà complétés.

Tableau 2. Ressenti de l'articulation entre cours et stages.

Comment s'est vécu:	Très acceptable	Acceptable	Difficile	Très difficile
l'arrimage entre les cours et les stages?	0	6	17	4
l'organisation de votre temps?	0	15	9	4
Le cours destiné à soutenir l'expérience de stage vous paraît-il:	Très utile	Utile	Inutile	Inapproprié
	9	11	3	0

Le tableau indique l'insatisfaction globale liée à l'articulation des cours et des stages et le manque de temps que cette situation procure. À noter cependant la satisfaction quant au cours destiné à soutenir l'expérience de ce groupe de STE qui vient renforcer notre choix initial de proposer cette solution. Cependant, une question destinée à recueillir un sentiment global encourage la poursuite, avec amélioration, de l'expérience:

« Si vous pouviez remonter le temps, à la lumière de votre expérience actuelle, redemanderiez-vous le groupe en emploi pour votre 4^e année de baccalauréat? » Seuls 6 répondants sur 27 personnes ont répondu négativement.

- Poursuivre en améliorant le dispositif

Cette première implantation d'une réorganisation de la dernière année du programme du BEPP, bien qu'imparfaite, a eu plusieurs intérêts. D'abord, comme le visait le projet initial, elle contribue à un soutien significatif au milieu scolaire, à travers plusieurs CSS du Québec pour faire face à la pénurie. En outre, elle organise le traitement des offres de STE en limitant l'impact sur les personnes étudiantes, tant du côté de la présence en cours que de la pression

que ce type d'offre peut constituer. Elle a aussi permis de mettre en évidence un résultat significatif: toutes les personnes étudiantes ne souhaitent pas terminer leur baccalauréat par un stage en emploi et le protocole établi laisse ce choix.

Ce premier bilan est donc assez positif pour valider l'initiative, en positionnant le programme du BEPP comme un acteur majeur de cette transformation. En effet, l'objectif général du projet de développer un nouveau parcours de formation, en collaboration avec les CSS partenaires, arrimant les volets académique et pratique de la 4^e année autour d'un stage en emploi est atteint. Et comme ce texte tente de le montrer, nous avons pu formaliser des balises pédagogiques et organisationnelles qui supportent ce modèle.

Au-delà du bilan, la démarche employée pour penser l'implantation de cette modalité de stage se situe dans le paradigme défini par Bryk (2017) qui vise la transformation des dispositifs de formation, dans une perspective d'amélioration des performances, en apprenant à s'améliorer.

Des pistes d'amélioration restent bien sûr à développer comme la lourde charge de travail des personnes stagiaires en emploi. Ce point, relié à l'articulation des différentes sphères de vie et de leurs dimensions temporelles est un enjeu majeur et partagé avec les parcours de la formation professionnelle comme le soulève Gagné et al. (2024). En ce qui a trait aux cours universitaires, deux voies méritent d'être approfondies pour équilibrer le temps de travail: le nombre d'heures de cours par semaine et le calendrier de la remise des travaux ou des examens.

La réflexion et les initiatives à propos de la prévisibilité du stage en emploi doivent être poursuivies. À noter, pour l'année 2024-2025, un CSS de l'Estrie où une entente syndicale locale a permis de finaliser en amont le nombre d'offres de stage en emploi avant la rentrée scolaire. Cette plus grande visibilité évite le changement de milieu de stage, facilite l'entrée en poste de la personne stagiaire et simplifie le travail de tous.

Enfin, des voies de recherche méritent une investigation plus scientifique à propos des impacts du stage en emploi sur l'insertion professionnelle. Ils semblent positifs mais ceci reste à confirmer.

Références

- Borges, C., Collin, S., Correa Molina, E. A., Desbiens, J.-F., Gauthier, C., Lepage, M., Martineau, S., Tardif, M. et Pellerin, G. (2012). Identification des mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du personnel enseignant dans les écoles de milieux défavorisés [rapport de recherche adressé au FRQ-SC]. Montréal: CRIFPE
- Bryk, A. S. (2017). Accélérer la manière dont nous apprenons à améliorer. *Éducation & didactique*, 11(2), 11-29. <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.2796>
- Dionne, P., Viviers, S., et Saussez, F. (2019). Discuter et réfléchir son activité par l'instruction au sosie: émergence de contradictions et débats de métier. *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, 21(2), 24-42. <https://doi.org/10.7202/1061838ar>
- Dufour, F., et Labelle, K. (2024). Les enseignantes marraines. Une réponse au besoin d'accompagnement des stagiaires de 4e année en situation d'emploi. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 13(2), 43-47. <https://doi.org/10.7202/1111362ar>
- Dupriez, V., Périsset, D. et Tardif, M. (dir.). (2023). *Les pénuries dans l'enseignement. Marchés du travail, attractivité et expériences*. Québec: Presses de l'Université Laval.
- Fernagu, S. (2022). L'approche par les capacités dans le champ du travail et de la formation : vers une définition des environnements capacitants? *Travail et Apprentissages*, 1(23), 40-69. <https://doi.org/10.3917/ta.023.0040>
- Fernagu, S. et Vidal-Gomel, C. (2022). Environnement capacitant: regard pluriel: *Travail et Apprentissages*, 1(23), 7-10. <https://doi.org/10.3917/ta.023.0007>
- Gagné, A., Gagnon, N. et Tendon, É. (2024). Accompagner le stage en emploi et ses temporalités: l'expertise de l'enseignement professionnel. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 13(2), 48-51. <https://doi.org/10.7202/1111363ar>
- Gouvernement du Québec. (2023). *Personnel enseignant : recrutement, rétention et qualité de l'enseignement [audit de performance]*. Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2022-2023. Québec: Ministère de l'Éducation du Québec. https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-annuel/203/03_vgq_ch3_mai2023_web_vf.pdf
- Loi sur l'instruction publique, RLRQ, c. I-13.3. (2021). Règlement sur les autorisations d'enseigner. Québec: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. [socialehttps://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/I-13.3,%20r.%20r.01%20/](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/I-13.3,%20r.%20r.01%20/)
- Mukamurera, J., Sirois, G. et Wentzel, B. (2023). Pénurie du personnel enseignant: une analyse multidimensionnelle. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 4-5. <https://doi.org/10.7202/1101204ar>
- Pilon-Larose, H. (2024, 8 aout). Rentrée scolaire. Le Québec va encore manquer de profs. Québec: *La Presse*. <https://www.lapresse.ca/actualites/education/2024-08-08/rentree-scolaire/le-quebec-va-encore-manquer-de-profs.php>

Saujat, F. (2002). Quand un professeur des écoles débutant instruit son « sosie » de son expérience... Ou de l'intérêt d'une « méthode indirecte » dans l'analyse de l'activité enseignante. *Les Dossiers des sciences de l'éducation*, 7(1), 107-117. <https://doi.org/10.3406/dsedu.2002.980>

Sirois, G., Dembélé, M. et Morales-Perlaza, A. (2023). Pénuries d'enseignantes et d'enseignants dans la francophonie canadienne et internationale: un état de la recherche. *Éducation et francophonie*, 50(2). <https://doi.org/10.7202/1097031ar>

Wentzel, B., Sirois, G., Mukamurera, J., Lakhali, S., Dembélé, M., Tardif M., Borges, C., Morales-Perlaza, A. et Voyer, B. (2023). Choisir de se former à l'enseignement au Québec. Profil sociodémographique, motivations et perspectives de carrière des étudiant.es. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 47-50. <https://doi.org/10.7202/1101213ar>